

BIOLOGICAL SCIENCES

TROPHIC RELATIONSHIPS OF THE MYCOBIOTA OF SOME FRUIT PLANTS COMMON IN THE SOUTHERN PART OF THE GREAT CAUCASUS

Chahrailzade S.M.

*Assistant professor, Azerbaijan State Pedagogical University
Baku, Azerbaijan*

ТРОФИЧЕСКИЕ СВЯЗИ МИКОБИОТЫ НЕКОТОРЫХ ПЛОДОВЫХ РАСТЕНИЙ, РАСПРОСТРАНЕННЫХ В ЮЖНОЙ ЧАСТИ БОЛЬШОГО КАВКАЗА

Джабраилзаде Сабия

*Азербайджанский Государственный Педагогический Университет
Баку, Азербайджан*

Abstract

The natural and climatic conditions of the Republic of Azerbaijan have determined its rich and colorful nature, which has led to the cultivation of unique plant species on its territory, including fruit plants such as apple trees, pears, plums, quinces, gooseberries, persimmons, dates, etc. However, in recent years, there have been cases such as a decrease in the productivity of the mentioned plants and the drying out of many trees, which has a number of reasons. Among them, it is worth noting the role of diseases encountered in them, the causative agents of which are considered to be fungi. So, you need to remember only one fact: due to diseases caused by fungi, mass destruction of plants and a decrease in yield by up to 50% have repeatedly occurred.

Аннотация

Природно-климатические условия Азербайджанской Республики обусловили ее богатую и красочную природу, что привело к выращиванию на ее территории уникальных видов растений, в том числе плодовых растений, таких как яблоны, груши, сливы, айва, крыжовник, хурма, финики и т. д. Однако в последние годы имели место такие случаи, как снижение продуктивности упомянутых растений и усыхание многих деревьев, что имеет ряд причин. Среди них следует отметить роль встречающихся у них заболеваний, возбудителями которых считаются грибы. Итак, необходимо помнить только один факт, что из-за болезней, вызываемых грибами, неоднократно случалось массовое уничтожение растений и снижение урожайности до 50%.

Keywords: heterotrophic, trophic, biotrophic, saprotrophic, symbiotrophic

Ключевые слова: гетеротрофные, трофические, биотрофы, сапротрофы, симбиотрофы

В разные годы в Азербайджане проводятся различные аспекты исследований в направлении изучения микобиоты плодовых растений. Однако в связи с тем, что многие из проведенных к настоящему времени работ не носят систематического характера, полученных фактических материалов недостаточно для однозначной характеристики микобиоты, характерной для природы Азербайджана, то есть этот вопрос и сегодня остается открытым для исследований.

Поэтому целью представленной работы является изучение таксономической структуры микобиоты плодовых растений, произрастающих или культивируемых на южных склонах Большого Кавказа, и характеристика зафиксированных там грибов с эколого-трофического аспекта.

Исследования проводились в 2022-2023 годах в южной части Большого Кавказа (на территории Азербайджана). Пробы отбирались из листьев, стеблей и плодов растений (инжир, клюква, гранат,

груша, яблоня и др.), произрастающих на исследуемых территориях весной, апреле-мае, летом (июль-август) и осенью (сентябрь-октябрь).). Отбор проб, их обработка, выделение грибов в чистую культуру проводились в соответствии с методиками, предусмотренными для аналогичных исследований [9]. Идентификацию грибов и болезней, распространявшихся в ходе исследований, проводили на основе известных определителей [6,7, 9, 12,18].

В ходе исследований на изучаемых территориях установлено распространение 154 видов грибов, их таксономическое родство представлено в таблице 1. Как видно, подавляющее большинство зарегистрированных грибов, т.е. 78,6%, являются индетерминантными грибами (Deuteromycota). В целом такой вывод закономерен, поскольку большинство известных науке грибов относятся к этой таксономической группе, и этот факт отражен в других исследованиях, проводимых в Азербайджане.

Классификация грибов по систематическим группам

Класс	Ряд	Семейство	Род	Вид
<i>Zygomycota</i>	<i>Mucorales</i>	1	1	1
<i>Ascomycota</i>	<i>Taphrinales</i>	1	1	5
	<i>Erysiphales</i>	1	4	7
	<i>Exoascales</i>	1	1	1
	<i>Sphaeriales</i>	3	4	8
<i>Bazidiomycota</i>	<i>Uredinales</i>	1	3	11
<i>Deuteromycota</i>	<i>Hyphomycetales</i>	2	9	22
	<i>Melanconiales</i>	1	3	8
	<i>Piknidales</i>	1	26	91

Количественные показатели распределения грибов на отдельных растениях также были различными. Таким образом, растение груши имело самую богатую микобиоту среди изученных растений, а в пробах, взятых с этого растения, обнаружено 33,1% грибов, зафиксированных в ходе исследований. Этот показатель колеблется от 10,4 до 32,5% у таких растений, как азгиль, барбарис, финик, яблоня, айва, слива, гояма и вишня.

Как известно, грибы — организмы, лишённые хлорофилла и процесс фотосинтеза у них не происходит, то есть это гетеротрофные организмы. Таким источником могут быть как останки живых организмов, утративших свою жизнедеятельность, так и они сами [6]. Кроме того, грибы также могут получать энергию и пищу, необходимые для их жизнедеятельности, способом, основанным на взаимной выгоде, и количество таких грибов не мало. Итак, в целом существуют три направления добычи пищи грибами, и на основе этих направлений осуществляется деление грибов по трофическим отношениям (биотрофы, сапротрофы и симбиотрофы). Следует сразу отметить, что данный подход, используемый при классификации микроорганизмов, в том числе микромицетов и макромицетов, по трофическим отношениям, не считается идеальным [6] и вызывает множество вопросов без ответа для абсолютной характеристики вопроса. Тем не менее в настоящее время почти все микологи используют это деление при характеристике грибов по их трофическим связям. Действительно, время от времени в это подразделение вносились определенные изменения и улучшения. Однако большинству из них так и не удалось получить «пожизненную лицензию» на более поздних этапах, как говорится. В этом вопросе термины «факультативный сапротроф», «истинный сапротроф», «факультативный биотроф» и «истинный биотроф» являются исключениями, поскольку они используются до сих пор.

Таким образом, при изучении микобиоты ряда плодовых растений южной части Большого Кавказа характеристика немецких грибов проводилась по этому отделу, т. е. разделу, отражающему переходные формы между сапротрофами и биотрофами.

Из полученных результатов было видно, что среди грибов, распространенных на изучаемой территории, сапротрофы имеют численное преимущество и составляют 53,9% от общей численности. Однако грибы с факультативным характером либо

сапротрофии, либо биотрофии более многочисленны (рис. 1), а носителями этого признака являются 63,0% грибов.

Если подойти к характеристике грибов, входящих в состав микобиоты изучаемых субтропических плодовых растений, по их таксономической принадлежности, то видно, что 45,4% истинных биотрофов относятся к базидиолам, 36,4% - к кистозным грибам, 18,2% - к и относятся к индетерминантным. грибы. Большая часть истинных сапротрофов принадлежит дейлеромицетам - 57,1%.

Преобладание сапротрофии, особенно факультативной, в микобиоте тех или иных видов растений — факт, подтвержденный и в других исследованиях. Например, 21 из 22 видов грибов, зафиксированных в исследованиях, проведенных в лесах Самур-Девачинской низменности, относился к сапротрофам [3], а для основных лесообразующих пород деревьев Азербайджана этот показатель составляет 60,7% [8]. Аналогичные результаты были получены при изучении микобиоты лесов Аранского Карабаха [4]. Поэтому микобиота растений, распространенных в южной части Большого Кавказа, также отражает особенности, присущие природе Азербайджана.

Литература

1. Деревья и кустарники Азербайджана. Баку: Эльм, 1964, том II. 221 стр.
2. Деревья и кустарники Азербайджана. Баку: Эльм, 1970, том III, 323 с.
3. Каримов В.М. Характеристика тыквенных грибов, распространенных в лесах Самур-Девачинской низменности. БЕН. автореферат диссертации, представляемый на соискание ученой степени. Баку. 2004. 22 с.
4. Султанова Н.Х. Таксономическая структура микобиоты «Леса Султанпуд». Научные труды Института микробиологии НАНА. Баку, Вяз, 2005, II в., с.99-107.
5. Беломесяцева Д.Б. Микобиота в концорции можжевельника в Беларуси. Минск: ИООО «Право и экономика», 2004, 236с.
6. Билай В.И., Коваль Э.З. Аспергиллы. Киев: Наукова думка, 1988, 204с.
7. Билай В.И. Фузариин. Киев: Наукова думка, 1977, 443с.
8. Гусейнов Э.С. Микромицеты основных лесообразующих пород Азербайджана и биология патогенных видов. Автореферат диссертации на

соискание ученой степени доктора биологический наук. Москва, 1989, 48с.

9. Литвинов М.А. Определитель микроскопических почвенных грибов. Ленинград: Изд. Наука, 1967, 303с.

10. Методы экспериментальной микологии/Под. ред. Билай В.И. Киев: Наукова думка, 1982, 500с.

11. Пересыпкин В.Ф. Сельскохозяйственная фитопатология. Москва. "Агро-промиздат", 1989, 480 стр.

12. Пидопличко Н.М. Пенициллин. Киев: Наукова думка, 1972, 149с.

13. Хохряков М.К., Доброзракова Степанов К.М., Летова М.Ф. Определитель болезней растений. Санкт Петербург: 2003, 535с.

14. Booth C.The genus Fuzarium.Common.Mycol. Inst., Kew, 1971, 608p.

15. Ellis M.B. Dematiaceous Hyphomycetes. C.M.J.: Kew, 1971, 608p.

16. <http://www.cbs.knaw.nl/databases>

17. Ramirez C. Manual and atlas of the Penicillia. Amsterdam: Elsevier Biomed. Press.. 1982. 874 p.

18. Raper K.B., Fennel D.I. The genus Aspergillus. Baltimore: W&W Co.. 1965, 686 p.

19. Эльшад, К., & Санубар, А. (2024). ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ МИНЕРАЛИЗОВАННЫМИ ВОДАМИ НА АПШЕРОНСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ. German International Journal of Modern Science/Deutsche Internationale Zeitschrift für Zeitgenössische Wissenschaft, (75).

20. Aslanova, S. (2023). Phytocoenological Characteristics and Importance of Vegetation on the Territory of Lerik District (Azerbaijan).

21. Gurbanov, E., & Aslanova, S. (2023). Phytocenoses found in grassy mountain-meadow soils in the subalpine zone of Talish.

22. Aslanova, S. (2023). New Locations of Some Plant Species in the Mountain Part of Yardimli, Lerik

and Astara Districts (Azerbaijan). Bulletin of Science and Practice.

23. Kurbanov, E., Aslanova, S., & Ibragimov, S. (2023). Types of Hole-Meadow and Wetlands Vegetation in Oil-contaminated Soils Siyazan District (Azerbaijan). Bulletin of Science and Practice.

24. Qurbanov, E., Aslanova, S., & İbrahimov, Ş. (2024). ŞİRVAN RAYONUNUN NEFTLƏ ÇİRKLƏNMİŞ TORPAQLARINDA RAST GƏLİNƏN YARIMSƏHRA BİTKİLİYİNİN FİTOEKOLOJİ XARAKTERİSTİKASI. Nature & Science/Təbiət və Elm, 6(1). (in Azerbaijani)

25. Atamov, V. V., Cabbarov, M., & Gurbanov, E. (2006). The phytosociological characteristics of ecosystems of mountain of Talysh Region of Azerbaijan.

26. Gurbanov, E., Aslanova, S., & Ibrahimov, S. (2023). The Alhagieto-Salsoletum-Artemisiosum fosmation group at the SiyazanNeft NQCI mine. AS-Proceedings, 1(3), 17.

27. Gurbanov, E., & Aslanova, S. (2023). Phytocenoses found in grassy mountain-meadow soils in the subalpine zone of Talish.

28. Aslanova, S. (2023). Salsoleto nodulosae formation of Shirvan Plain (Azerbaijan). AS-Proceedings, 1 (5), 5.

29. Aslanova, S. (2019). Lənkəranın dağlıq hissəsinin florası və bitki örtüyü. Bakı -2019. 240 s. (in Azerbaijani)

30. Aslanova, S. , B Əsədova (2023). Azərbaycanın florası və faunası. Bakı-2023. 346 s. (in Azerbaijani)

31. Gurbanov, E. M. (2009). Systematics of higher plants. Baku: BGU, 429.

32. Gurbanov, E. M. (2009). Medicinal plants. Baku: Elm.

33. Эльшад, К. (2024). ИЗУЧЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА АСТАРИНСКОГО РАЙОНА (Азербайджан). German International Journal of Modern Science/Deutsche Internationale Zeitschrift für Zeitgenössische Wissenschaft, (77).